

Título: PESQUISA ACTIVA EN EL POLICLÍNICO UNIVERSITARIO IGNACIO AGRAMONTE. SU IMPACTO EN EL PROCESO DOCENTE.

Autores: Pablo Chevalier Agüero¹
Mayra Cuellar Marrero¹
Mayelin Moreno González¹
Leonor Barranco Peraza ¹

1 Universidad Médica chevalier.cmw@infomed.sld.cu

1 Universidad Médica mayrac.cmw@infomed.sld.cu

1 Universidad Médica mayelinm.cmw@infomed.sld.cu

1 Universidad Médica leonorb.cmw@infomed.sld.cu

Resumen:

La COVID-19 impactó negativamente en el componente académico del segundo semestre del curso 19-20 en todas las carreras universitarias porque produjo la interrupción de las clases de manera presencial y el cierre de las universidades intramuros. Sin embargo para las diversas carreras de salud posibilitó el reforzamiento del componente laboral. El trabajo tiene por objetivo describir las experiencias en cuanto a la formación integral de los estudiantes de las carreras de salud de la Universidad Médica Carlos J Finlay vinculados a la pesquisa en el área del Policlínico Universitario Ignacio Agramonte Loynaz durante el período de marzo a junio de 2020. En él se recogen resultados concretos del trabajo al tiempo que analiza: las potencialidades educativas en la educación en valores, defensa de los principios de la revolución a través de la redes sociales, contribución a la percepción de riesgo de la población y el reconocimiento de esta labor por parte de la población como retribución al trabajo desarrollado, la mayor explotación de la informatización de los procesos docentes, así como, el decisivo apoyo a los consultorios del médico de la familia. Se concluye que el componente laboral de los estudiantes resultó fortalecido con el desarrollo de la pesquisa activa, robustecidos los valores y convicciones revolucionarias un mayor acercamiento de la Universidad Médica con la atención primaria de salud y con ello un crecimiento del desarrollo personal y ciudadano de los educandos

Palabras claves: pesquisa activa, COVID-19, componente laboral, educación en valores, desarrollo personal.